

Прилог 2:

Naučni bordel u IF-u: Igranke oko ATLAS kolaboracije

Lars Beemster, holnađanin zaposlen u IF-u od jula 2020.g i uključen u ATLAS eksperiment preko IF grupe.

M&O Share List for the Institute of Physics, University of Belgrade

(11.11.2020.g updated everyday at 18:00 (GMT+2))

The screenshot shows the ATLAS Membership website for the Institute of Physics, University of Belgrade. The page is titled "Institute of Physics, University of Belgrade" and provides contact information for Dj. Sijacki, including his address, phone, fax, and email. It also lists the short name, telephone, fax, email, and secretary information. The page includes a table of active members with columns for AM, Last name, First name, CERN phone, Mobile, and Email address. The table lists 8 active members, including Lars Beemster, Veljko Maksimovic, Goran Mladenovic, Djordje Sijacki, Nenad Vranjes, Marija Vranjes milosavljevic, and Lidija Zivkovic.

AM	Last name	First name	CERN phone	Mobile	Email address
AO	Bakos	Evelin	+41 22 76 77551		evelin.bakos@cern.ch
QMO	Beemster	Lars			lars.beemster@cern.ch
QO	Maksimovic	Veljko			veljko.maksimovic@cern.ch
	Mladenovic	Goran			gmladenovic@mas.bg.ac.rs
AMO	Sijacki	Djordje	+41 22 76 77551		sijacki@ipb.ac.rs
AMO	Vranjes	Nenad			nenad.vranjes@cern.ch
AMO	Vranjes milosavljevic	Marija	+41 22 76 77551		marija.vranjes.milosavljevic@cern.ch
AMO	Zivkovic	Lidija	+41 22 76 77551		Lidija.Zivkovic@cern.ch

Kako je grupa iz IF prijavljena u ATLAS eksperimentu na LHC , preuzeto sa sajta ATLAS kolaboracije.

To je status 11.11.2020 (i apdejtuje se svakog dana)

- Po tome ATLAS grupa iz IF-a ima 8 aktivnih članova (**u stvari 7**, jer je Goran Mladenović sa Mašinskog fakulteta i verovatno se formalno vodi kao registrovani inženjer. On ni na koji način ne opterećuje grupu). Od tih 7 Đ. Šijački je penzioner, a ostalih 6 je zaposleno u IF-u: 2 studenta na doktorskim studijama i 4 doktora nauka: L. Živković. M. Vranješ Milosavljević, N. Vranješ i Lars Beemster.

- Takođe se vidi da se za 5-oro plaća M&O (**5 counted for M&O**) (to su ova 4 doktora iz IF plus Đ. Šijački, penzioner, akademik).

- Presek za plaćanje M&O radi se jednom godišnje odnosno u septembru i na osnovu toga se procenjuje zaduženje institucije za narednu godinu. Presek za 2021 je već urađen (za 4 doktora nauka) 2021 budget requests za 2021 na osnovu statusa u 2020.

●Na listi IF za plaćanje M&O u 2022 je I holanđanin Lars Beemster primljen u IF septembra 2019.g

Kao istraživač saradnik a godinu dana kasnije pokrenut je postupak za izbor u zvanje naučni saradnik.

Primljen je da bi :” Bio bi angažovan u razvoju trigera za eksperiment, a takođe bi obezbeđivao softversku podršku i uključio bi se u analizu podataka (cit. L.Živković).

Materijal, veoma mršav, za izbor Lars Beemstra u zvanje istraživač saradnik u zvanje naučni saradnik, može se videti na sajtu IF-a.

Inače kandidat je rođen1983.g a doktorsku tezu je odbranio januara 2017.g (u 34.g). Po završetku doktorskih studija radio je u softverskoj kompaniji kao inženjer, a zatim u finansijskoj korporaciji kao analitičar, a u julu 2020.g odobreno mu je zaposlenje u IF. Kvalifikaciju za listu autora na radovima ATLAS kolaboracije započeo je u oktobru 2020.g.

Pitanje je zašto naša zemlja treba da plaća za jednog osrednjeg stranog doktora nauka učešće u ATLAS eksperimentu , a da istovremeno do oktobra 2016.g , IF napusti, četvero studenata: Marija Marjanović, sada postdoc na University of Oklahoma , Aleksandra Dimitrievska, postdoc na Berkeley LBNL, Danijela Bogavac, postdoc IFAE Barcelona, Petar Bokan postdoc DESY . Pri tome svi su nastavili da rade na ATLAS eksperimentu i niko od njih nije kontaktiran da se vrati u zemlju.

Napomena: Ovaj prilog je urađen na molbu Filipa Vukajlovića, od strane saradnika Instituta za Fiziku u Zemunu koji je zamolio da ostane anonimn i koji ima dostup podacima u vezi sa ATLAS kolaboracijom u CERN-u.

Beograd, 31.12. 2020. godine